

BOLALARDA O‘TKIR LARINGITNING OLDINI OLISHNING SAMARALI CHORALARI

Isxakova Fotima Sharifovna fatima.isxakova@mail.ru

Samarqand davlat tibbiyot universiteti “1-son otorinolarologiya” kafedrasida assistenti O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Oydinova Fatima Ravshanbekovna az0954368644367.r@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son otorinolarologiya kafedrasida 1-kurs klinik ordinatori O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Xudoyberdiyev Toxir Abdurashid o‘g‘li Toxirxudoyberdiyev7971@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti 1-son otorinolarologiya kafedrasida 1-kurs klinik ordinatori O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

O‘ktamova Vazira Utkurovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Pediatriya fakulteti, 5-kurs. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18261622>

Annotatsiya. Taqdim etilgan ilmiy tadqiqot bolalarda o‘tkir laringit rivojlanishining oldini olishning samarali yondashuvlarini o‘rganishga qaratilgan. Ushbu ishda ushbu muammo bilan bog‘liq asosiy jihatlari, jumladan, kasallikning kelib chiqish sabablari, moyillik tug‘diruvchi omillar, eng so‘nggi texnologik ishlanmalar va o‘tkazilgan klinik sinovlar natijalari tahlil qilingan. Immunizatsiya, gigiyena qoidalariga rioya qilish, teletibbiyot texnologiyalari va mobil dasturlarni qo‘llashga ahamiyat berilmoqda. Usullarning xilma-xilligi va ularning samaradorligini belgilovchi jihatlarni taqqoslash orqali bolalar populyatsiyasida o‘tkir laringit rivojlanishining oldini olish uchun eng yaxshi usullarni aniqlash mumkin.

Tayanch iboralar: o‘tkir laringit, bolalar, profilaktika, vaksinatsiya, klinik tadqiqotlar, samaradorlik.

EFFECTIVE MEASURES FOR THE PREVENTION OF ACUTE LARYNGITIS IN CHILDREN

Iskhakova Fotima Sharifovna

Assistant at the Department of Otorhinolaryngology №. 1 of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Oydinova Fatima Ravshanbekovna

Resident of the 1st year of clinical residency of the Department of Otorhinolaryngology №. 1 of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Xudoyberdiyev Toxir Abdurashid O‘g‘li

Resident of the 1st year of clinical residency of the Department of Otorhinolaryngology №. 1 of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Uktamova Vazira Utkurovna

5th year student of the Pediatric Faculty of Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Abstract: this review scientific article is devoted to the study of effective strategies for the prevention of acute laryngitis in children. The article reviews current aspects of this problem, including etiology, risk factors, and results of clinical trials. Special attention is paid to vaccination, hygiene measures, and the use of telemedicine and mobile applications. Comparative analysis of different approaches and factors influencing their effectiveness allows to highlight optimal strategies in the prevention of acute laryngitis in children.

Keywords: acute laryngitis, children, prevention, vaccination, hygiene measures, clinical trials, effectiveness.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО ЛАРИНГИТА У ДЕТЕЙ

Исхакова Фотима Шарифовна

Ассистент кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Ойдинова Фатима Равшанбековна

Резидент 1 курса клинической ординатуры кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Худойбердиев Тохир Абдурашид угли

Резидент 1 курса клинической ординатуры кафедры Оториноларингологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Уктамова Вазира Уткуровна

Студентка педиатрического факультета, 5 курса Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул. Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Аннотация. Представленное научное исследование фокусируется на изучении действенных подходов к предупреждению развития острой формы ларингита у детского населения. В работе тщательно анализируются ключевые аспекты рассматриваемой проблемы, охватывающие причины возникновения, факторы риска и итоги клинических испытаний. Первостепенное значение придается иммунизации и соблюдению правил гигиены. Сопоставление

разнообразных методов и условий, определяющих результативность, дает возможность определить наиболее действенные тактики в предупреждении развития острого ларингита у детей.

Ключевые слова: острый ларингит, дети, профилактика, вакцинация, гигиенические меры, клинические исследования, эффективность.

Kirish. Bolalardagi o'tkir laringit doimiy e'tibor va o'rganishni talab qiladigan muhim tibbiy muammodir. Jahon statistik ma'lumotlariga ko'ra, o'tkir laringit bolalar orasida, ayniqsa 6 oylikdan 6 yoshgacha bo'lgan davrda yuqori nafas yo'llarining keng tarqalgan kasalliklaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuning dolzarbligi nafaqat kasallikning yuqori tarqalishi, balki uning bolalar va ularning oilalari hayot sifatiga ta'sir qiluvchi potensial asoratlari bilan ham bog'liq. Laringitning o'tkir shakli hiqildoq shilliq qavatining yallig'lanishi bilan tavsiflanadi, bu ovozning o'zgarishi, yo'tal, nafas olishning qiyinlashishi va tomoq sohasida noqulaylik paydo bo'lishiga olib keladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kasallik tez-tez uchrashiga qaramay, uning og'irligi yengil shaklidan tortib, tibbiy aralashuvni talab qiladigan og'ir shakligacha bo'lishi mumkin [1,2].

Bolalar, ayniqsa, erta yoshda, immunitet tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi va bolalar muassasalarida boshqa bolalar bilan yaqin aloqada bo'lganligi sababli o'tkir laringit rivojlanish xavfiga duchor bo'ladilar. Bu muammoni, ayniqsa, jamoat salomatligi nuqtai nazaridan dolzarb qilib, samarali profilaktika va davolash strategiyalarini izlashni talab etadi [3].

Ushbu maqolaning maqsadi so'nggi ilmiy tadqiqotlar va tibbiyot yutuqlarini hisobga olgan holda bolalarda o'tkir laringitning oldini olishning zamonaviy strategiyalarini ko'rib chiqishdan iborat. Ushbu strategiyalarni tushunish va ularni amaliyotga samarali tatbiq etish kasallanishni sezilarli darajada kamaytirishi, bolalarning hayot sifatini yaxshilashi va ularning yanada sog'lom kelajagini ta'minlashi mumkin. Bolalarda uchraydigan o'tkir laringit ko'p qirrali kasallik bo'lib, yuqori nafas yo'llariga ta'sir etuvchi turli omillar ta'sirida kelib chiqadi. O'tkir laringitning asosiy sabablari va qo'zg'atuvchilarini bir necha toifaga bo'lish mumkin.

1. Virusli infeksiyalar:

Rinoviruslar va adenoviruslar: bolalarda o'tkir laringitni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan eng keng tarqalgan viruslardir. Ular hiqildoq shilliq qavatlariga hujum qilib, yallig'lanish va shishni keltirib chiqaradi.

- Respirator sinsitial virus (RSV): ko'pincha nafas olish yo'llari kasalliklariga, shu jumladan o'tkir laringitga olib keladi, ayniqsa chaqaloqlar va yosh bolalarda [4].

- Gripp va paragripp infeksiyalari: o'tkir laringit rivojlanishiga ham sabab bo'lishi mumkin [5].

2. Allergenlar:

- Changlar, uy kanallari, chang: Allergenlar bolalarda allergik laringitni keltirib chiqarishi mumkin, bu hiqildoqdagi yallig'lanish jarayonlarini kuchaytiradi.

- Oziq-ovqat allergenlari: Ba'zi mahsulotlar allergiyaga moyilligi bo'lgan bolalarda o'tkir laringit uchun qo'zg'atuvchi omil bo'lishi mumkin [6].

3. Ekologik omillar:

- Havoning ifloslanishi: Tamaki tutuni yoki zararli kimyoviy moddalar kabi havoning yuqori darajada ifloslanishi o'tkir laringit rivojlanish xavfini oshirishi mumkin.

- Iqlim sharoiti: Sovuq va quruq havo ham kasallikning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin [7].

4. Bakterial infeksiyalar:

- Haemophilus influenzae va Streptococcus pneumoniae bakteriyalari: Kamdan-kam hollarda o'tkir laringitni keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa qo'shimcha xavf omillari mavjud bo'lganda [8,9].

5. Immun buzilishlar:

- Immun himoyaning pasayishi: immun tizimi zaiflashgan bolalarda, masalan, surunkali kasalliklarda yoki kasallikdan keyingi zaiflashish davrida o'tkir laringit rivojlanish xavfi ortadi [8].

6. Boshqa xavf omillari:

- Passiv chekish: Tamaki tutuniga duchor bo'lgan bolalarda o'tkir laringit xavfi yuqori bo'ladi [9].

- Irsiy moyillik: Ba'zi bolalar genetik omillar tufayli kasallikka ko'proq moyil bo'lishi mumkin [9].

Bolalarda o'tkir laringitning ushbu asosiy sabablari va qo'zg'atuvchilarini ko'rib chiqish ushbu kasallikning oldini olish va davolashning samarali strategiyalarini ishlab chiqishda asosiy qadam hisoblanadi. Bolalarda o'tkir laringitning oldini olishning zamonaviy strategiyalarida emlash muhim rol o'ynaydi. Vaksinalarni kiritish kasallikning ba'zi shakllari rivojlanishining faol oldini olish, alomatlarining og'irligini kamaytirish va qo'zg'atuvchilarning tarqalishini kamaytirish imkonini beradi [10].

O'tkir laringitning oldini olishda emlashning rolini ko'rib chiqish ushbu muammoning turli jihatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Avvalo, grippga qarshi emlash, ayniqsa, bolalar populyatsiyasi nuqtai nazaridan muhimligini ta'kidlash kerak. Ushbu strategik chora gripp ushbu kasallik rivojlanishining boshlang'ich omili bo'lishi mumkinligini hisobga olgan holda o'tkir laringitning paydo bo'lish ehtimolini sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan. Emlash infeksiyalar va ularning ehtimoliy asoratlarning oldini olishning tizimli mexanizmini ta'minlaydi [10].

Bundan tashqari, yangi tug'ilgan chaqaloqlar va surunkali kasalliklarga chalingan bolalar kabi yuqori xavf guruhlari sharoitida respirator sinsitial virusga (RSV) qarshi emlashlar alohida e'tiborga loyiqdir. Ushbu turdagi emlash ushbu virus bilan bog'liq o'tkir laringitning rivojlanish ehtimolini samarali ravishda kamaytiradi va jiddiy asoratlarning, shu jumladan o'tkir bronxitning oldini oladi [11].

O'tkir laringitni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan viruslarga qarshi emlashni milliy emlash dasturlariga kiritish keyingi asosiy element hisoblanadi. Ushbu strategiya bolalarni keng qamrab olishni ta'minlaydi, infeksiyalarning tarqalish xavfini kamaytiradi va milliy aholi darajasida jamoaviy immunitetni shakllantiradi. Emlash o'tkir laringitga qarshi kurashda samarali vosita hisoblanadi, shuningdek, uning asoratlari rivojlanishining oldini oladi. Vaksinatsiya qamrovini kengaytirish va vaksinalarni doimiy ravishda takomillashtirish bolalarda o'tkir laringit yukini kamaytirish va aholi salomatligini mustahkamlash yo'lidagi muhim qadamdir.

Emlashning afzalliklari:

1. Kasalliklarning oldini olish: Emlash turli yuqumli kasalliklardan, shu jumladan o'tkir laringitga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklardan samarali himoya qiladi. Bu kasallanish va o'limni kamaytirishga yordam beradi.

2. Jamoaviy immunitetni yaratish: Jamiyatda keng ko'lamli emlash qamrovi jamoaviy immunitetni yaratadi, bu hatto emlanmagan odamlarni, masalan, emlashga tibbiy qarshi ko'rsatmalarga ega bo'lgan yoki vaksina samarasiz bo'lgan shaxslarni ham himoya qilishga yordam beradi.

3. Qo'zg'atuvchilar tarqalishini kamaytirish: Emlash infeksiya qo'zg'atuvchilarining tarqalishini kamaytiradi, bu esa epidemiya va pandemiyalarni nazorat qilish uchun muhimdir.

4. Asoratlarning oldini olish: Emlash kasallikning og'irligini kamaytiradi va asoratlar rivojlanishining oldini oladi, ayniqsa bolalar va boshqa yuqori xavf guruhlarida.

5. Iqtisodiy foyda: Emlash orqali kasalliklarning oldini olish iqtisodiy jihatdan foydalidir, chunki kasalliklarning oldini olish davolash va rehabilitatsiya xarajatlarini kamaytiradi [11,12].

Emlash cheklovlari:

1. Nojo‘ya ta’sirlar: Vaksinalar odatda yengil va vaqtinchalik bo‘lsa-da, nojo‘ya ta’sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Kamdan-kam hollarda jiddiy asoratlarda paydo bo‘lishi mumkin, ammo ular odatda kasallikning asoratlariga qaraganda ancha kam uchraydi.

2. Ba’zi guruhlardagi samarasizlik: Ba’zi odamlarda immunitet tanqisligi holatlari yoki immunitet tizimining yoshga bog‘liq tuzilmasidagi o‘zgarishlar kabi omillar tufayli emlash kamroq samarali bo‘lishi mumkin.

3. Himoyaning cheklangan davomiyligi: Ba’zi vaksinalar himoyani saqlab qolish uchun vaqti-vaqti bilan qo‘shimcha emlashlarni talab qiladi, chunki ularning ta’siri vaqt o‘tishi bilan pasayishi mumkin.

4. Mavjudlik muammolari: Dunyoning ayrim mintaqalarida moliyaviy, transport va infratuzilma muammolari tufayli vaksinalardan foydalanish imkoniyati cheklangan, bu esa notekis qamrovga olib keladi.

5. Jamoatchilik xavotirlari: Ba’zi jamoat guruhlari emlash bo‘yicha afsonalar va noto‘g‘ri ma’lumotlarga asoslangan xavotirlarni boshdan kechirishlari mumkin, bu esa emlashdan bosh tortish va jamoaviy immunitet darajasining pasayishiga olib kelishi mumkin.

6. Qamrov taqsimotidagi nobirjinslilik: ba’zi hollarda, hatto vaksinalar mavjud bo‘lsa ham, ularning taqsimlanishida nobirjinslilik yuzaga kelishi mumkin, bu esa aholining ayrim guruhlarini infeksiyalar oldida zaif qilib qo‘yishi mumkin [12,13,14].

Ushbu cheklovlarga qaramay, emlash kasalliklarning oldini olish va aholi salomatligini ta’minlashning muhim vositasi bo‘lib qolmoqda. Doimiy tadqiqotlar va ta’lim dasturlari cheklovlarni yengib o‘tishga va emlash qamrovini yaxshilashga yordam beradi. Bolalarda uchraydigan o‘tkir laringit kabi kasalliklarning oldini olishda gigiyena qoidalariga va sog‘lom turmush tarziga rioya qilish muhim ahamiyatga ega. Gigiyena qoidalariga muntazam rioya qilish immunitet tizimini mustahkamlashga va laringit rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Hiqildoqni parvarish qilishning asosiy jihatlari xonalarni muntazam ravishda shamollatib turish orqali toza, toza havoni ta’minlashdan iborat. Bolalar o‘rtasida muntazam jismoniy faollikni rag‘batlantirish umumiy salomatlikni saqlash va immunitet tizimini mustahkamlash orqali laringitning oldini olishga yordam beradi. Bundan tashqari, muvozanatli va xilma-xil ovqatlanish optimal immunitetni saqlash va organizmni laringit rivojlanishi uchun potentsial xavf omillariga qarshi mustahkamlash uchun zarurdir. Gigiyena qoidalariga rioya qilish, masalan, qo‘llarni muntazam ravishda yuvish ham infeksiya yuqishining oldini olish va kasallik ehtimolini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Umuman olganda, bolalarda o‘tkir laringitning oldini olish gigiyenik chora-tadbirlar va sog‘lom turmush tarzini birgalikda olib borishni talab qiladi [14].

Bolalarda o‘tkir laringitning oldini olish oilaviy omillar va tarbiyaga bog‘liq. Bolalar salomatligini mustahkamlashda ota-onalarning ma’lumoti, laringitning kelib chiqish sabablari va profilaktikasi to‘g‘risida xabardorligi muhim ahamiyatga ega. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug‘ullanish, to‘g‘ri ovqatlanish, yetarlicha uxlash, zararli moddalar ta’sirini cheklash kabi sog‘lom turmush tarzini olib boradigan oilalar immunitetni mustahkamlashga va laringit rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Gigiyenik odatlar, masalan, qo‘llarni muntazam yuvish, to‘g‘ri yo‘talish va aksirish texnikasi laringitga olib kelishi mumkin bo‘lgan infeksiyalarning tarqalishini minimallashtirishi mumkin. Ruhiy-ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash va oilaviy muhitdagi stress darajasini pasaytirish ham nafas yo‘llari

kasalliklarining oldini olishda muhim bo'lgan ruhiy farovonlikka hissa qo'shishi mumkin. Ta'lim muassasalari sanitariya maorifi, muntazam tibbiy ko'riklar va emlash dasturlari orqali profilaktika chora-tadbirlarida ma'lum rol o'ynashi mumkin [15].

Bolalarda o'tkir laringitning oldini olish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishda oila va ta'limning rolini tushunish muhim ahamiyatga ega. Klinik sinovlar bolalarda o'tkir laringitning oldini olish strategiyalarini, shu jumladan vaksinalar, gigiyena choralari va yechimlarni baholashda muhim ahamiyatga ega. Turli yondashuvlarning qiyosiy tahlili ijtimoiy-iqtisodiy ta'sir, ta'lim darajasi va xabardorlik kabi omillarni hisobga olgan holda ularning samaradorligini aniqlashga yordam beradi.

Xulosa. Bolalarda o'tkir laringit keng tarqalgan, ko'p omilli va klinik jihatdan ahamiyatli kasallik bo'lib, uning oldini olish zamonaviy pediatriya va jamoat salomatligining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tahlil shuni ko'rsatadiki, o'tkir laringit rivojlanishida virusli infeksiyalar yetakchi o'rin tutadi, biroq allergik, ekologik, immunologik hamda ijtimoiy-maishiy omillar ham kasallik patogenezida muhim ahamiyatga ega.

Profilaktikaning samarali modeli kompleks yondashuvni talab qiladi. Avvalo, emlash dasturlari bolalarda o'tkir laringit bilan bog'liq infeksiyon kasalliklar chastotasi va og'irligini kamaytirishda eng muhim vositalardan biri ekanligi aniqlandi. Gripp, RSV va boshqa respirator viruslarga qarshi vaksinalarning keng joriy etilishi individual himoya bilan bir qatorda jamoaviy immunitetni shakllantiradi va kasallik yukini sezilarli darajada kamaytiradi.

Shu bilan birga, gigiyena qoidalariga rioya qilish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, muvozanatli ovqatlanish va jismoniy faollikni ta'minlash kabi nofarmakologik choralar profilaktikaning ajralmas qismi hisoblanadi. Oila muhitida va ta'lim muassasalarida sanitariya-maorif ishlarini kuchaytirish, ota-onalarning xabardorligini oshirish hamda bolalarni zararli omillardan himoyalash kasallikning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

Klinik va epidemiologik tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, faqat bitta chora bilan cheklanib qolish yetarli emas; aksincha, emlash, gigiyena, sog'lom turmush tarzi va ijtimoiy-ta'limiy yondashuvlarni uyg'unlashtirgan integratsiyalashgan profilaktik strategiyalar eng yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Kelgusida ushbu yo'nalishda olib boriladigan ilmiy izlanishlar, klinik sinovlar va sog'liqni saqlash tizimi darajasidagi tashkiliy chora-tadbirlar bolalarda o'tkir laringitning oldini olishni yanada takomillashtirish, asoratlarni kamaytirish va bolalar salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. Murray C, Pérez CP. Laryngitis (Croup). In: Pediatric Respiratory Diseases: A Comprehensive Textbook. 2020. p. 273–81.
2. Zhang Y, Xia Z, Huang T. Clinical features and influencing factors of curative effect in children with acute laryngitis and laryngeal obstruction. *Auris Nasus Larynx* [Internet]. 2023;50(2):254–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.anl.2022.06.005>
3. Yen C-Y. Viral etiologies of acute respiratory tract infections among hospitalized children-A comparison between single and multiple viral infections. *Immunology and Infection*. 2019;52:902–10.
4. Liu Y, Deng M, Zhang D, Lu C, Lu S. Effect of preconception, prenatal and postnatal exposure to ambient air pollution on laryngitis in southern Chinese children. *Front Environ Sci* [Internet]. 2022;10. Available from: <http://dx.doi.org/10.3389/fenvs.2022.830106>

5. Casazza G, Graham ME, Nelson D, Chaulk D, Sandweiss D, Meier J. Pediatric bacterial tracheitis-A variable entity: Case series with literature review. *Otolaryngol Head Neck Surg* [Internet]. 2019;160(3):546–9. Available from: <http://dx.doi.org/10.1177/0194599818808774>
6. Giucă MC, Cîlcic C, Mihăescu G, Gavrilă A, Dinescu M, Gătej RI. Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae nasopharyngeal molecular detection in children with acute respiratory tract infection in SANADOR Hospital, Romania. *J Med Microbiol* [Internet]. 2019;68(10):1466–70. Available from: <http://dx.doi.org/10.1099/jmm.0.001038>
7. Nunes MC, Madhi SA. Influenza vaccination during pregnancy for prevention of influenza confirmed illness in the infants: A systematic review and meta-analysis. *Hum Vaccin Immunother* [Internet]. 2018;14(3):758–66. Available from: <http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2017.1345385>
8. Isxakova F. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ //Medical science of Uzbekistan. – 2023. – №. 4. – С. 04-09.
9. Iskhakova Z. S., Iskhakova F. S., Narzieva D. B. THE USE OF OSTEOGENIC MATERIAL TO REPLACE JAW CAVITY DEFECTS //Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny). – 2022. – Т. 25. – №. 4. – С. 20-25.
10. Исхакова Ф. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ У БОЛЬНЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ (короткий обзор литературы) //Международный журнал научной педиатрии. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 301-306.
11. Хушвакова Н. Ж., Исхакова Ф. Ш. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА НА АСТМУ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 120-128.
12. Шаматов И. Я., Хушвакова Н. Ж., Исхакова Ф. Ш. КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ ЛАРИНГИТОВ //Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – 2019. – С. 98. Yokubovich S. I., Sharipovna I. F., Jurakulova H. N. New approaches in the treatment of odontogenic sinusitis //central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – т. 2. – №. 2. – с. 57-60.
13. Sharifovna I. F. Treatment of Allergic Rhinitis by Modern Methods from the Point of View of a Doctor: The Main Problems and Mistakes //Texas Journal of Medical Science. – 2023. – Т. 18. – С. 52-56.
14. Yokubovich S. I., Sharipovna I. F., Jurakulova H. N. New Approaches in the Treatment of Odontogenic Sinusitis //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 57-60.9. Leynaert B, Neukirch F, Demoly P, Bousquet J. Epidemiologic evidence for asthma and rhinitis comorbidity. *J Allergy Clin Immunol*. 2000; 106(5 Suppl): S2015
15. Iskhakova F., Akhmedova K., Tulayev B. SYMPTOMS OF LARINGITIS IN CHILDREN, SOME COMMENTS ABOUT PREVENTION MEASURES //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 197-201